

**GÍRIAS E COMUNIDADE SURDA: SINAIS DE RESISTÊNCIA, POSIÇÃO E
PROTEÇÃO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392997

*Aiane da Silva Costa*¹

*Aline Amaral Monteiro*²

*Elissandra Silva Gonçalves*³

*Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino*⁴

RESUMO: As gírias são fenômenos linguísticos utilizados em um contexto informal, e podem ser usadas em diferentes línguas. A partir disso, o presente trabalho tem por objetivo identificar o uso de gírias as quais correspondem os sinais-termos utilizados por comunidades surdas da cidade de Belém do Pará, bem como fazer um levantamento de quais são os locais de encontro que essas comunidades se reúnem para dialogar entre si nos diferentes bairros da cidade. Além de oferecer uma melhor compreensão acerca do entendimento sobre as gírias enquanto prática de linguagem de resistência, posição e proteção. O embasamento teórico utilizado é destacado pelo processo de variação linguística apresentado por Preti (2003), os conceitos de língua e de transformações sociais, bem como aspectos extralinguísticos, abordados por Tarallo (1997), e das concepções de linguagem de Bortoni-Ricardo (2000). No que diz respeito aos aspectos extralinguísticos, essas características influenciam a dinâmica de uso da língua e estão relacionadas à localidade, ao falante e à situação de fala. Por isso, as línguas variam em todos os níveis, sendo mais evidente no léxico, constituindo marcas de grupos sociais e, junto com outros artefatos, reforçam a consciência de integração do grupo, as características de seus integrantes e sua distinção na sociedade. A metodologia consiste em um estudo de caso, a partir da observação em local, utilizado pela comunidade surda em diferentes bairros da cidade de Belém do Pará. Espera-se que os membros da comunidade surda em Belém utilizem gírias variadas que evidenciam aspectos linguísticos das libras e que a pesquisa contribua para o estudo na área do estudo de sinais.

Palavras-chave: Parâmetros linguísticos, Funções comunicativas, Libras.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, costa.aiane15@outlook.com;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, alinem5371@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, elissandrabil15@gmail.com

⁴ Professora efetiva/Orientadora/Pesquisadora da área de Linguística vinculada ao Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP/FCLAr, ana.guimbal@ufra.edu.br